

«ВОСПИТАНИЕ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7699427>

ELSEVIER

Received: 03-03-2023

Accepted: 04-03-2023

Published: 22-03-2023

Абдуллаева Гулрух Абдиазизовна

старший преподаватель Института Гражданской защиты при Академии
МЧС РУ
Ташкент, Узбекистан

Abstract: Данная статья представляет собой попытку объединения проверенных универсальных методов к оказанию психологической и психиатрической помощи детям в чрезвычайных ситуациях..

Keywords: Чрезвычайная ситуация, авария, катастрофа, жертвы, ущерб, психолог, люди, дети, спасатель.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Методические рекомендации по воспитанию навыков безопасного поведения у детей дошкольного возраста предназначены в помощь администрации образовательной организации, педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций, ответственным за профилактику детского травматизма. В данных методических рекомендациях изложены цели, задачи, принципы, методы и формы работы по воспитанию безопасного поведения детей; предложены формы работы с родителями воспитанников; даны критерии оценки эффективности данной работы.

В настоящее время происходит большое число аварий, катастроф, бедствий и террористических актов, которые приводят к чрезвычайным ситуациям. Чрезвычайная ситуация (ЧС)-это обстановка на определённой территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей[1].

Люди испытывают острейший психологический стресс, когда чрезвычайная ситуация внезапно вмешивается в повседневную жизнь и резко ее меняет. В таких ситуациях с внезапно обрушившимся горем людям помогают справляться специалисты - психологи. Как оказывается экстренная психологическая помощь? Какие новейшие методы оказания такого вида помощи для детей существуют? На эти вопросы мы постарались ответить в нашей статье.

В результате массовых пожаров в Кемерово «Зимняя вишня» в 2018 г. Погибли более 100 человек. От огня были погибшие и пострадавшие (особенно дети). Дети, как и взрослые, переживают различные типы кризисов. Травматические кризисы порождаются экстремальными ситуациями, приводящими к серьезным негативным последствиям для жизни и здоровья человека. К таким ситуациям относятся и пожары. Независимо от результатов эти ситуации существенно нарушают базовое чувство безопасности и вызывают у человека стресс.

Первая психологическая помощь обычно состоит из следующих этапов:

- наблюдение за ситуацией с ее последующей оценкой и обследованием пострадавшего;
- обеспечение доступа к пострадавшему, налаживание доверительного контакта;
- стабилизация эмоционального состояния пострадавших и уменьшение действия внешних стимулов[2].

Первая помощь должна быть оказана в тех случаях, когда установлено, что пострадавшие утратили контроль над поведением, в том числе, и эмоциональными реакциями в ситуации индивидуальной, групповой или массовой чрезвычайной ситуации, и, таким образом, способны сами стать серьезной проблемой для себя и своих близких. Обычно подобное поведение не соответствует личностным особенностям пострадавшего.

Несмотря на очевидный прогресс, диагностика и коррекция последствий травматических кризисов по-прежнему относятся к числу наименее изученных вопросов в медицине и психологии. Особенно это касается детей, так как, во-первых, клиническая картина ПТСР у них значительно отличается от таковой у взрослых, а во-вторых, большинство методик, разработанных для взрослых, применить в работе с детьми бывает очень проблематично.

В большинстве случаев первая психологическая помощь оказывается в случаях тяжелого воздействия травмирующего события на ребенка. Как указывалось выше, оценка поведения пострадавшего является решающей для вынесения окончательного решения по дальнейшим шагам в оказании помощи. Для диагностики посттравматического стрессового расстройства у детей нами использовались две взаимодополняющие методики: полуструктурированное интервью для оценки травматических переживаний детей и родительская анкета для оценки травматических переживаний детей, предложенные в книге И. Г.Малкиной-Пых «Психологическая помощь в кризисных ситуациях». С их помощью оценивался общий индекс посттравматической реакции. Эти методы использовались не только в плане определения степени расстройства, но и для оптимизации

психокоррекционных и реабилитационно-восстановительных мероприятий[3].

У наблюдаемых нами детей клиническая картина, в основном, определялась высоким уровнем тревоги, стойким снижением настроения, которые часто влекут за собой снижение эмоциональной, психической и иногда физической активности, проблемы со сном. Все это создавало большие сложности при установлении с ребенком необходимого для оказания психологической помощи контакта. Во время беседы с психологом дети односложно, формально отвечали на вопросы, замыкались при попытке заговорить с ними о пожаре, либо, наоборот, слишком бурно реагировали, плакали. Эти проблемы требовали новых методов, способствующих формированию доверительных отношений специалиста с маленьким пациентом, позволяющих завуалировано, исподволь касаться пережитых травматических ситуаций.

Н. В. Онищенко в своем исследовании пишет о том, что лучше всего получается установить контакт с ребенком через игрушки [4]. С помощью них можно проработать чувства пострадавшего и определить его эмоциональное состояние. Рисование и лепка из пластилина помогают ребенку отвлечься от происходящих событий и тем самым облегчить его психологическое напряжение. В экстремальной ситуации у ребенка могут возникнуть такие симптомы, как апатия, ступор, двигательное возбуждение, нервная дрожь, истерика, плач, страх, агрессия, бред и галлюцинации.

Для дальнейшей работы с учащимися мы применяли два метода оказания кризисной психологической помощи детям с посттравматическими стрессовыми расстройствами «Добрякова и Никольской» [5]:

- метод когнитивно-метафорической реструктуризации травматического опыта, путем совместного сочинения сказок на темы, в метафорической форме отражающие пережитую травмирующую ситуацию;
- метод серийных рисунков и рассказов, их сопровождающих [6].

При использовании обоих методов усилия специалистов были направлены на то, чтобы эффективно присоединиться к ребенку, вскрыть его психотравмирующие переживания, осуществить отчуждение от них, создать образ позитивного будущего. Смысл используемых нами в работе с детьми рассказов (сказок) отражал реальность, но зависел не столько от неё, сколько от ее интерпретации двумя лицами: рассказчика и слушателя. Таким образом, ребенку в щадящей форме предоставлялась возможность отреагировать свои страхи, боль, горе, другие негативные чувства, возможность дезактуализации травматических переживаний. В то же время проговаривание случившегося, обсуждение и поиск оптимальных поведенческих реакций в травматической

ситуации, их закрепление способствовали возвращению к дотравматическому уровню функционирования.

Метод серийных рисунков и рассказов – это арт-терапевтическая технология, позволяющая быстро присоединиться к ребенку и ввести его в работу. Основным инструментом взаимодействия специалиста со школьником здесь является воплощение в рисунках проблем и переживаний детей, с последующим составлением в диалоге с психологом устных или письменных рассказов об их содержании. Предложение ребенку создать серию рисунков на заданные психологом темы делается только после установления с ним доверительных отношений и, как правило, не вызывает у ребенка чувства опасности и серьезных возражений. Получая положительное подкрепление от психолога, дети достаточно быстро втягиваются в работу, начинают рисовать быстро, уверенно и сами дают устные или письменные комментарии к рисункам.

Таким образом создаются условия для снятия внешних социальных преград на пути развертывания интрапсихических конфликтов, что является важнейшей целью психодинамического подхода к коррекции личности ребенка, который переносит на бумагу свое беспокойство и напряжение, учится словами дифференцировать и обобщать переживания, рассказывать собеседнику о том значимом, что происходит в его внутреннем мире[7].

Психологу в таких ситуациях необходимо создать условия для нервной «разрядки». Сначала необходимо отвести ребенка в безопасное место, где можно отдохнуть. Также говорить с ним, находиться рядом. Если ребенок потерял кого-то из близких, он может чувствовать себя одиноким, ему необходима опора и поддержка, которую может дать психолог. Также следует информировать ребенка, о том, что сейчас происходит: «Спасатели уже едут, скорая помощь в пути». Необходимо разговаривать с ним: «Как тебя зовут? Хочешь ли ты есть или пить?»

Наш опыт показал, что для пострадавших в чрезвычайных ситуациях такое опосредованное общение более адекватно. Преимущества арт-терапевтической беседы в том, что она конкретна (обсуждаются определенные рисунки), структурирована (имеет определенную этапность и логику), отстраненна (касается как бы не самого пациента, а персонажа, изображенного на рисунке), имеет лечебный эффект (облегчает процесс выражения, осознания и отреагирования скрытых эмоций, проблем и конфликтов).

В целом, данные методы работают на подкрепление защитных факторов, поскольку они ведут именно к переосмыслению происшедших событий и усилению механизмов адаптации. Это методы, которые психолог

(психотерапевт, консультант) может использовать в своей практической работе.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Психология экстремальных ситуаций для спасателей и пожарных /Под общей ред. Ю. С. Шойгу. М.: Смысл, 2007. — 319 с. Ребенок в очаге чрезвычайной ситуации: оценка состояния и психологическая помощь.

2. Агазаде Назим. Первая психологическая помощь в доклинической практике. / Учебное пособие под ред. Чакиева А.М. Оказание психологической и психиатрической помощи при чрезвычайных ситуациях.

3. Малкина-Пых И. Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях — М.: Изд-во Эксмо, 2005. — 960 с.

4. Н. В. Онищенко <http://www.km.ru/referats/335157-rebenok-v-ochage-chrezvychainoi-situatsii-otsenka-sostoyaniya-i-psikhologicheskaya-pomoshch>

5. Добряков И.В., Никольская И.М. Методы оказания кризисной психологической помощи детям с посттравматическими стрессовыми расстройствами в рамках модели реабилитации— 2009. — Т. 109.

6. Никольская И.М. Метод серийных рисунков и рассказов в психологической диагностике и консультировании детей и подростков. Учебное пособие для врачей и психологов. — СПб.: Издательство СПбМАПО, 2009.

7. Малинина И. Н. Психологическая помощь детям в чрезвычайных ситуациях // Современная психология: 2014. — С. 74-75.